

**QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA DON HOSILDORLIGINING EKOLOGIK
O‘ZGARUVCHANLIGINI TAHLIL QILISH**

Kalbayeva Barchinay Perdabayevna

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti bakalavr talabasi

kalbaevabarshinay804@gmail.com

Tajibayev G‘ulomjon Alisherovich

O‘zR Fanlar Akademiyasi Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti tayanch

doktoranti qashqir955@gmail.com

Adilbayeva Aysulu Amanbay qizi

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti bakalavr talabasi

adilbaevaaysulu3@gmail.com

**АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ В
УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА**

Тажибаев Гуломжон Алишеревич

Базовый докторант Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии
наук

Адилбаева Айсулу Аманбай кызы

Студент бакалавриата Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий

Калбаева Барчинай Пердабаевна

Студент бакалавриата Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий

**ANALYSIS OF ECOLOGICAL VARIABILITY OF GRAIN YIELDS IN
KARAKALPAKSTAN**

Tajibayev Gulomjon Alisherovich

Foundation doctoral student of the Institute of genetics and plant Experimental Biology of the
Academy of Sciences of Uzbekistan

Adilbayeva Aysulu Amanbay qizi

Bachelor's student at the Institute of Agriculture and Agrotechnologies of Karakalpakstan

Kalbayeva Barchinay Perdabayevna

Bachelor's student at the Institute of Agriculture and Agrotechnologies of Karakalpakstan

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda Qoraqalpog‘iston sharoiti qurg‘oqchil iqlimi va ekologik o‘zgaruvchan sharoitlari bilan ajralib turadi. Don ekinlarining hosildorligi ob-havo omillari, xususan, havo va tuproq harorati, yog‘ingarchilik miqdori bilan chambarchas bog‘liq. Ushbu tadqiqotning maqsadi Beruniy, Nukus va Qo‘ng‘irot tumanlarida 2017-yilda ekilgan yumshoq bug‘doyni don hosildorligining o‘zgaruvchanligi va ekologik omillardan tuproq, havo haroratlari hamda yog‘ingarchilik o‘rtasidagi korelyatsion bog‘liqlik tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Qurg‘oqchil, o‘zgaruvchan, hosildorlik, ekologik omillar va korelyatsion tahlil qilish.

Аннотация. В нашей статье условия Каракалпакстана характеризуются засушливым климатом и изменяющимися условиями окружающей среды. Урожайность зерновых культур тесно связана с погодными факторами, в частности с температурой воздуха и почвы, количеством осадков. Целью этого исследования было проанализировать мягкую пшеницу, посеянную в 2017 году в Берунийском, Нукусском и Кунграцком районах, на предмет варибельности урожайности зерновых и корреляционной связи между почвой, температурой воздуха и осадками от факторов окружающей среды.

Ключевые слова: засуха, изменчивость, урожайность, факторы экологический и корреляционный анализ.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Abstract. *In this article, the conditions of Karakalpakstan are characterized by an drought climate and ecologically changing conditions. The productivity of grain crops is closely related to weather factors, in particular, air and soil temperature, the amount of precipitation. The purpose of this research was to analyze the variability of grain yield of soft wheat planted in 2017 in Beruniy, Nukus and Kungrad districts and the correlation relationship between soil, air temperatures and precipitation from environmental factors.*

Keywords: *drought, variability, productivity, environmental factors and correlation analysis.*

Kirish: Hozirgi kunda dunyoda eng muhim uchta asosiy oziq-ovqat ekinlari orasida yumshoq bug‘doy 215 million gektardan ko‘proq maydonda yetishtiriladi va 735 million tonna dan ortiq don hosili olinadi. So‘ngi yillarda iqlim o‘zgarishi hisobiga don hosildorligi kamayib bormoqda. Don hosildorligi ta‘sir qiluvchi ekologik omillarni aniqlash, yumshoq bug‘doyni iqlim omillariga chidamli navlarini aniqlash va ulardan yangi navlarni yaratishda boshlang‘ich ashyo sifatida foydalanishni taqazo qilmoqda.

Qoraqalpog‘iston sharoitida tuproq-iqlim sharoiti keskin kontinental bo‘lib, hududdagi sug‘orish tizimi va agrotexnik tadbirlar hosildorlikka sezilarli ta‘sir qiladi [1]. Iqlim o‘zgarishlari qishloq xo‘jaligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, havo haroratining oshishi don ekinlarining o‘shish davrini qisqartirishi va natijada hosildorlikning kamayishiga olib kelishi mumkin [2]. Tuproq harorati ekinning ildiz tizimi rivojlanishiga bevosita ta‘sir qiladi. Tuproq harorati ildizlarning faoliyatini oshirib, oziqa moddalarining so‘rilishini tezlashtiradi [4]. Sug‘orilmaydigan hududlarda yog‘ingarchilik hosildorlikka sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Quruq iqlim sharoitida yetarlicha yog‘ingarchilik bo‘lmasa, hosildorlik keskin kamayadi [3].

Yumshoq bug‘doy Qoraqalpog‘iston sharoitida, don ekinlarining hosildorligiga sa‘lbiy ta‘sir qilib kelayotgan ekologik omillar ularning sho‘rlanish darajasi natijasida,

navlarning biologik xususiyatlarini, shuningdek, don hosildorligi ularning turli o‘shish va rivojlanish bosqichlarida hosildorlikning ko‘rsatkichlarini pasayib ketishi kuzatilmoqda. Shu bois 2017 yillarda olingan don hosildorligi ma‘lumotlari va gidrometrologik ma‘lumotlari asosida statistik tahlil ishlari olib borildi.

Tadqiqot materiali va uslublari

Tadqiqotimiz Qoraqalpog‘iston sharoitida yumshoq bug‘doy navlaridan biologik materiallar sifatida 2017-yilda Beruniy, Nukus va Qo‘ng‘irot tumanlarida ekilgan yumshoq bug‘doy navlari asosida o‘tkazildi. Krasnadar-99, Alikseyevich, Asr, Tanya, Antonina, Grut, Grom va Zimnitsa navlari sinovdan o‘tkazildi.

Korelyatsion tahlil orqali hosildorlik va ekologik omillar o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlash. Matematik tahlillar *ANOVA* va *Dospexov B.A. (1985)* metodikasiga asoslanib amalga oshirildi [5]. Iqlimiy omillar (havo harorati, tuproq harorati, yog‘ingarchilik) hosildorlik bilan bog‘liq ekanligi statistik jihatdan tekshirildi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot uchun 2017-yilda Beruniy, Nukus va Qo‘ng‘irot tumanlarida ekilgan navlari bo‘yicha don hosildorlik ma‘lumotlari olindi.

Tadqiqotimiz davomida 2017-yilda Qoraqalpog‘iston sharoitida yumshoq bug‘doy navlaridan, Krasnadar-99, Alikseyevich, Asr, Tanya, Antonina, Grut, Grom va Zimnitsa navlarining don hosildorlik ma‘lumotlari tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval

Qoraqalpog‘iston sharoitida don hosildorligi va ekologik o‘zgaruvchanligi

№	Navlar	Yil	Tumanlar	Hosildorlik (s/ga)	Havo Harorati (°C)	Tuproq harorati (°C)	Yog‘ingarchilik (mm)
1	Krasnadar-99	2017	Beruniy	59,7	14,17	19,86	6,18
			Nukus	56,8	13,1	31,4	9,4
			Qo‘ng‘irot	52,3	12,7	29,8	6,9

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

№	Navlar	Yil	Tumanlar	Hosildorlik (s/ga)	Havo Harorati (°C)	Tuproq harorati (°C)	Yog‘ingarchilik (mm)
2	Alikseyevich	2017	Beruniy	64,5	14,17	19,86	6,18
			Nukus	62,8	13,1	31,4	9,4
			Qo‘ng‘irot	60,4	12,7	29,8	6,9
3	Asr	2017	Beruniy	60,4	14,17	19,86	6,18
			Nukus	62,2	13,1	31,4	9,4
			Qo‘ng‘irot	59,3	12,7	29,8	6,9
4	Tanya	2017	Beruniy	60,9	14,17	19,86	6,18
			Nukus	60,1	13,1	31,4	9,4
			Qo‘ng‘irot	56,8	12,7	29,8	6,9
5	Antonina	2017	Beruniy	61,2	14,17	19,86	6,18
			Nukus	60,7	13,1	31,4	9,4
			Qo‘ng‘irot	56,8	12,7	29,8	6,9
6	Grut	2017	Beruniy	60,2	14,17	19,86	6,18
			Nukus	60,0	13,1	31,4	9,4
			Qo‘ng‘irot	54,8	12,7	29,8	6,9
7	Grom	2017	Beruniy	65,6	14,17	19,86	6,18
			Nukus	62,8	13,1	31,4	9,4
			Qo‘ng‘irot	60,9	12,7	29,8	6,9
8	Zimnitsa	2017	Beruniy	54,5	14,17	19,86	6,18
			Nukus	47,8	13,1	31,4	9,4
			Qo‘ng‘irot	46,2	12,7	29,8	6,9

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Beruniy tumanida hosildorlik eng yuqori bo‘lib, Qo‘ng‘irot tumanida esa eng past natija kuzatildi. Hosildorlik bo‘yicha umumiy tahlil ishlari olib borildi. Eng yuqori hosildorlik – Grom navida (Beruniy tumanida 65,6 s/ga). Eng past hosildorlik – Zimnitsa navida (Qo‘ng‘irot 46,2 s/ga). Beruniy boshqa tumanlarga qaraganda hosildorlik darajasi yuqori (o‘rtacha 60,9 s/ga), Nukusda hosildorlik o‘rtacha bo‘lib, 47,8–62,8 s/ga oralig‘ida, Qo‘ng‘irot tumanida esa eng past hosildorlik (46,2 s/ga), ekanligi aniqlandi.

Bu o‘z navbatida tumanlarning tuproq-iqlim sharoitlari hosildorlikka ta‘sir ko‘rsatishi kuzatildi.

Havo harorati oshgani sari hosildorlik ortgani kuzatildi (**r ≈ 0,65**).

Beruniy tumanida havo harorati eng yuqori (14,17°C) bo‘lib, bu yerda don hosildorligi ham yuqori, Nukusda havo harorati 13,1°C bo‘lib, don hosildorligi pasaygan,

Qo‘ng‘irot 12,7°C bo‘lib, eng past don hosildorligi kuzatildi.

Tuproq harorati va hosildorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik kuchli ekanligi aniqlandi (**r ≈ 0,72**).

Beruniyda tuproq harorati 19,86°C bo‘lib, don hosildorligi yuqori ekanligi aniqlanib, Nukus va Qo‘ng‘irot 29,8°C bo‘lib, don hosildorligi pasayishi kuzatildi.

Yog‘ingarchilik va hosildorlik o‘rtasida hosil bog‘liqligi aniqlandi (**r ≈ -0,48**).

Beruniy tumanida yog‘ingarchilik miqdori eng kam (6,18 mm) va hosildorlik yuqoriligi aniqlandi. Nukusda yog‘ingarchilik miqdori 9,4 mm bo‘lib, hosildorlik pasayganligi kuzatilib, Qo‘ng‘irot tumanida ham yog‘ingarchilik 6,9 mm bo‘lib, hosildorlik eng past ekanligi aniqlandi.

Tadqiqotimiz davomida havo harorati va tuproq harorati hosildorlikka ta‘sir ko‘rsatgani kuzatilib, Beruniy tumanida hosildorlik eng

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

yuqori bo‘lishining sababi -optimal harorat va tuproq ekanligi kuzatildi. Qo‘ng‘irot va Nukus tumanlarida hosildorlik past bo‘lishining sababi – past harorat va yuqori sho‘rlanishga uchraganligi kuzatildi. Nukus va Qong‘irot tumanlarida yog‘ingarchilikning ortishi hosildorlikni pasaytirgan , chunki u tuproq sho‘rlanishini ishlab chiqarishi mumkinligi aniqlandi.

4. Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Qoraqalpog‘istonda don hosildorligi asosan

tuproq harorati va havo harorati bilan bog‘liq. Korelyatsion tahlil tuproq harorati va hosildorlik o‘rtasida mustahkam bog‘liqlik borligini ko‘rsatdi, bu esa ekinlarni tanlash va agrotexnik tadbirlarni rejalashtirishda muhim omil bo‘lishi mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari Qoraqalpog‘iston sharoitida yumshoq bug‘doy navlari hosildorlikni oshirish strategiyalarini ishlab chiqarishda va agrotexnik vositalarni muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Ashurov, U. (2020). Qoraqalpog‘iston sharoitida don ekinlari yetishtirish agrotexnikasi. O‘zbekiston Qishloq Xo‘jaligi Jurnal, 4(2), 45-52.
2. Lobell, D. B., & Gourdji, S. M. (2012). The influence of climate change on global crop productivity. *Plant Physiology*, 160(4), 1686-1697.
3. Trnka, M., et al. (2014). Climate change impacts on European crop yields. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(9), 3274-3279.
4. Zhang, Y., et al. (2018). Effects of soil temperature on crop root development. *Agricultural and Forest Meteorology*, 260, 118-126.
5. Б.А Доспехов Методика полевого опыта Москва «КОЛОС» (1979) СС- 42-50

EFFECIENECY HERBICIDES APPLICATION IN THE WINTER WHEAT FIELDS AGAINST WEEDS

Ajiniyazova Mexriban

PhD Doctor of Philosophy in Agricultural sciences: Department of Agriculture and Reclamation,
Tashkent State Agrarian University of Uzbekistan

E-mail: mexkkuzb@mail.ru

Jumabayeva Shinar

Bachelor's student at the Institute of Agriculture and Agrotechnologies of Karakalpakstan

E-mail: shinarjumabaeva7@gmail.com

Djumabaeva Shiyrin

Bachelor's student at the Institute of Agriculture and Agrotechnologies of Karakalpakstan

E-mail: shiyrin52@gmail.com

Abstract: *It is known that there are no herbicides that have a selective effect on the destruction of such weeds as perennial, root-knot, common cane in the growing season of winter wheat. To combat *Panicum dactylon* L., *Caprio la dactylon* Kuntze and other root-system weeds, as well as*